

HAZRATI BASHIR ZIYORATGOHI NOMLANISHIGA OID QARASHLAR

Abduraxmonova Zumrad Normurot qizi
Chirchiq pedogogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Hazrati Bashir ziyoratgohi nomlanishi bilan bog'liq bo'lgan umumiy ma'lumotlar, Antrotoponim tushunchasi va tilshunoslikdagi ahamiyati. Til, taraqqiyot, madaniyat tushunchalarining uzviy bog'liqligi haqida fikr boradi. Maqolani tayyorlashda tavsifiy, qiyosiy-tarixiy chog'ishtiruv va tipologik metodlardan foydanildi. Ziyoratgoh nomlarini o'rganish orqali bugungi kunda tilshunoslikning muhim tarmog'i sanalgangan toponimika sohasi rivojiga hissa qo'shish. Bunda tashqari joy nomlari va madaniy uyg'unlashuv, ziyoratgoh nomlanishiga oid lingvokulturologik jihatlar haqida fikr bildiramiz. Kutilayotgan natija joy nomlari ularning kelib chiqishi bilan bog'liq ma'lumotga ega bo'lish orqali buyuk ajdodlarimiz va ular qilgan ishlar haqida ma'lumot olish. Qadriyatlarga hurmat ruhini yanada oshirish, ikkinchidan, joy nomlari bilan bog'liq bilimlarni kengaytirish. Toponimlarning tilshunoslikdagi ahamiyatini mutolaa qiluvchiga yetkazishdan iborat.

Kalit so'zlar. Bashir va beshir so'zlari izohi, antroponim tushunchasi, tarix va bugun, ziyoratgoh nomining leksikasiga oid qarashlar.

KIRISH

Yurtimizda kuzatilayotgan keng ko'lamlı o'zgarishlar barcha sohada bo'lgani kabi tilshunoslik sohasida ham o'z natijadorligini ko'rsatib kelmoqda. Tilshunoslikning bir qismi hisoblangan joy nomlari sohasini o'rganish borasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Joy nomlari xalqimizning o'tmishi, ajdodlarimiz orzu-istaklari, ma'naviy va madaniy qarashlari, ona tilimizning o'ziga xos keng qirrasini ko'rsatuvchi noyob topilmalar jamlanmasi hisoblanadi. Har bir nomda ma'lum bir voqelik va afsona siri yashiringan. Ularni o'rganish toponim sifatidagi aniq ilmiy asosini keltirish juda muhim hisoblanadi. Chunki toponimlar milliy qadriyatlar bilan bog'liq bo'lib, tilshunosligimizning bebaho durdonasidir. Ayniqsa, atoqli ot hisoblangan ba'zi nomlarning bugungi kunga kelib toponimga aylanishi, hamda mahalliy aholi tomonidagi e'tirof etilgan izohi hamda tilshunosligimizdagi ilmiy talqinlariga to'xtalib o'tamiz. Tarix va taraqqiyot, nomlanish va o'zgarish, o'ziga xoslik va mukammallik kabi tushunchalarni yaxlitlashgan nom misolida qiyosiy jihatdan tahlil qilamiz. Quyida joy nomlarini o'rganilishiga oid qarashlar bilan tanishamiz

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bizga yaxshi ma'lumki, toponimlar ma'lum bir davr mahsuli hisoblanmaydi. Bu soha til onomastik tizimining ko'p yillik rivoji mahsuli sanaladi. Shu sababli o'zbek toponimiyasi tizimida eng qadimiy toponimlar, tarixiy toponimlar, yaqin o'tmish toponimlari, yangi davr toponimlari yonma-yon yashamoqda⁵⁵

Haqiqatdan ham nomlarning izohiga diqqat qilsak, har bir nomning qachon paydo bo'lganini aniqlash juda mashaqqatli. Ba'zi nomlar izohiga diqqat qilganda ularning nomlanishiga oid tarixiy voqelik bilan birga lingvistik tahlil izohi bir-birini inkor etadi. Hozir biz ushbu maqolada ayni shu masalaga diqqat qaratamiz. Respublikamiz joy nomlarini o'rganishda olimlarimiz keng ko'lamli ishlarni amalga oshirganlar. Y.G'.G'ulomov, R.N.Nabiyev, A.R.Muhammadjonov, H.Hasanov, F.Abdullayev, Z.Do'simov, S.Ibrohimov, E.Begmatov, A.Ishayev, S.Qorayev, T.Nafasov, R.Qo'ng'urov, B.O'rinboyev, N.Begaliyev, N.Uluqov kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar e'tiborga molik. Joy nomlarini lisoniy tadqiq qilishda T.Enazarov, A.Otajonova, M.Tillayeva, O'.Rajabov, D.Yo'ldoshev, X.Egamov, Sh. Qodirova, L.Karimova, T.Rahmatov, S.Gubayeva, Y.Xo'jamberdiyev, J.Latipov, N.Oxunov, S.Nayimov, N.Mingboyev, A.Zokirov, X.Xolmo'minov, O'.Oripov, A.Turobov, Sh.Temirov kabi olimlar respublikamizning turli mintaqalari toponimik obyektlarini monografik tarzda o'rgandilar. Ular ham o'z izlanishlarida turli xil jihatlarini tahlil qilgan. Biz ham Hazrati Bashir nomining kelib chiqishini o'rganishda yuqoridagi manbalar, tayangan metodlar va nomga oid qarashlar izohi, manbalar ma'lumotlariga tayandik.

MUAMMO VA NATIJALAR

Hazrati Bashir ziyoratgohi nomi bilan bog'liq ikki xil talqin doim xalq orasida yuradi. Ularning qay biri ko'proq haqiqatga yaqinligini hozirgi izohlardan keyin yanada aniqroq bilib olamiz. Manbalar ma'lumotlariga tayanib shunday deyiladi. Avval bu qishloq nomi Kosatarosh bo'lganligi, keyinchalik Hazrati Bashirning bobolari Xoja Husayn kelib shu yerda yashab, undan so'ng uning o'g'li Xoja Hasan ham shu qishloqdagi Qoplotun degan yerda dehqonchilik bilan shug'ullanib yashay boshlagani aytiladi. Ammo Xoja Hasan va uning ayoli Bibi Malokatning farzandi bo'lmaydi. Kunlardan bir kuni Said Barakaning ukalari Said Ne'matulloh ularning uyiga mehmonga kelib, bu haqida xabar topgach, ularni duo qiladi va o'g'il farzand dunyoga keladi. Keyinchalik u buyuk inson bo'lib yetishgach qishloq nomi uning nomi bilan atala boshlaydi. Hazrati Sulton Said Axmad Bashir (1368 – 1464). «Hazrati Bashir tarixi» kitobida Amir Temur Ko'rogoniyning piri Said Barakaning

⁵⁵Begmatov E. Joy nomlari- ma'naviyat ko'zgusi.Toshkent .1998.33-bet

ukalari Said Ne'matullohning karomatlari, duolari tufayli olamga keladi, deyiladi. Hazrati Bashirning otalari Xo'ja Xasan 90 yoshda, onalari Bibi Malokat 80 yoshda bo'lishlariga qaramay, farzandlari bo'lmagan, deb ko'rsatiladi. Bola tug'ulgach ota – onasi unga Said Axmad deb nom qo'yishadi. Onalari Bibi Malokatdan sut kelmagach, yosh Said Axmad sutsiz voyaga yetadi. Said Axmaddan keyin onalari yana Said Ali va Xoji Axmad ismli ikki nafar farzand ko'radi. Hazrati Bashir salohiyat egasi bo'lib yetishgach, u kishining ta'riflarini eshitib, bir tomoni Misr, bir tomoni Mo'g'ulistongacha bo'lgan musulmon olamining turli burchaklaridan ko'pgina kishilar kelib, Hazrati Sulton Said Axmad Bashir otaga shogird tushadilar. «Miri Haqiqat» laqabiga sazovor bo'lgan Said Axmad Bashir ota O'rta Osiyoda «Naqshbandiya» ta'limoti tarqalgan bir zamonda ko'proq Xo'ja Ahmad Yassaviy tariqatiga ixlos qo'ygan bo'ladilar.⁵⁶ Talqinlarga ko'ra Said Ahmad sut emasdan voyaga yetgani uchun beshir ya'ni sutsiz nomini olgan degan qarashlar ham yo'q emas. Endi nomning lingvistik izohi va unga oid qarashlarni ko'rib chiqamiz. Hazrati Bashir ziyoratgohi ikki asos qo'shilishidan hosil bo'lgan. Izohli lug'atlardan ma'lumki, hazrat so'zi *din*. Oloh, payg'ambar kabi muqaddas zotlarni, shuningdek, din arboblarni ulug'lash uchun ularning ismi oldidan qo'llanadi; kimsaning martaba, vazifasini bildiruvchi so'z bilan yoki o'zi alohida ham qo'llanadi⁵⁷. Ikkinchi qism Bashir esa ismlar ma'nosi kitobidagi izohiga ko'ra quyidagicha tahlil etiladi. Bashir ismining ma'nosi. Bashir ismi asosan o'g'il bolalarga qo'yiladi va bu ism arabcha bo'lib, quyidagi ma'nolarga ega: Xushxabar keltiruvchi; baxt-saodat elchisi. Bashir - Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) ning sifatidan biridir⁵⁸. Bunda har ikki so'z izohidan kelib chiqib, Hazrati Bashir ya'ni juda hurmatga sazovar kishi bo'lganligidan dalolatdir. Yozilishiga diqqat qaratsak Hazrati Bashirdagi ikkinchi qism kichik harfda yozilmaganligi uning beshir emas, Bashir ekanligidan dalolatdir. Tarixshunos olimi Sanobar Jo'rayevaning O'zbekistonning janubiy hududidagi ziyoratgohlar tarixi va ularning mahalliy aholi hayotida tutgan o'rni haqidagi doktorlik dissertatsiyasida ham bu ziyoratgohni pir va avliyo darajasidagi shaxs bilan bog'liq ekanligi haqidagi qarashlar yetakchilik qiladi.

⁵⁶ Manba: <http://kitobsayyoh.uz/index.php/uz/kitob/kitob-azrati-bashir-ziyoratgo-i-j-nalis>
3.<https://izoh.uz/word/hazrat>

MUHOKAMA

Yuqoridagi qarashlarning har birining inkor etib bo'lmaydigan taraflari bor. Biroq biz nomning antroponim ekanligini e'tiborga olib, ikkinchi qarashni nisbatan haqiqatga yaqin deyishimiz mumkin. Ma'lumki, antroponim atamasi kishi nomi bilan atalgan joy nomi ma'nosini beradi. Shundan kelib chiqib Hazrati Bashir ziyoratgohi nomining ham kishi nomi bilan atalgan antratoponim desak xato qilmagan bo'lamiz.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda har qanday joy nomi va uning nomlanishiga oid qarashlarni tahlil qilish orqali biz lingvistik bilimlarimizni boyitamiz, hamda shu joy nomi bilan bog'liq qadriyatlarimiz, buyuk shaxslarimiz haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, tildagi to'g'ri kelgan so'z bilan joy nomlari shakllanmaydi. Har bir sohaning o'ziga xos muammo va yechimlari bo'lganidek, onomastikaning toponimiya sohasida ham bu kabi muammolar atroflicha. Biz hozir bu maqolada birgina Hazrati Bashir ziyoratgohi va uning nomlanishiga oid tarixiy va lingvistik qarashlar izohlarini ko'rib chiqdik. Bir qadamjo madaniy maskanimiz buyuk ajdodlarimiz umrguzoronlik qilgan go'sha haqida ma'lumot berdik. Bundan ko'zlangan maqsad esa shu kabi nomlar bilan bog'liq toponimlarning asl mohiyatini anglash va tahlil qilish.

REFERENCES

1. Begmatov E. Joy nomlari- ma'naviyat ko'zgusi. Toshkent .1998.33-bet
2. Nafasov T. O'zbekiston toponimlarining izohli lug'ati (O'zbekistonning janubiy rayonlari). –Toshkent, 1988.
3. Nafasov T. O'zbek nomnomasi. –Qarshi, –Nasaf, 1993.
4. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. –Toshkent, 2009
5. Oxunov N. Til va joy nomlari. –Toshkent, 1988.
6. Oxunov N. Toponimlar va ularning nomlanish xususiyatlari. –Toshkent, 1989.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. IV jild. –Toshkent, 2020.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. V jild. –Toshkent, 2020
9. Manba: <http://kitobsayyoh.uz/index.php/uz/kitob/kitob-azrati-bashir-zijoratgo-i-j-nalis>
10. <https://izoh.uz/word/hazrat>
11. <https://ismlar.com/name/Bashir>